

BOLA KAMOLOTIDA OILA TARBIYASINING O'RNII

¹Yuldasheva Nigora Mamurjanovna, ²Aslanova Gulshat Kamalovna

¹Toshkent shahar MirzoUlug‘bek tumani 333-DMTT direktori, ²Navoiy viloyati Konimex tumani 10-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351724>

Ma'lumki, bola 2-3 yoshidan boshlab, o'z ehtiyojlari, fikr va talablarini birmuncha aniq ifoda etadigan bo'lib qoladi. U ko'ziga ko'ringan, aqli yetgan narsalarni so'raydi va ularni sinchkovlik bilan tekshira boshlaydi. Ota-onalar milliy fazilatlarimizga muhabbat bilan qarash, razolatlardan nafrat qilish yo'llarini bolalarga o'rgatadilar.

Bola rivojlanishining dastlabki bosqichlarida oilaning tutgan o'rnii beqiyosdir. Bolalar oilada tarbiyalanadi va unda yuz beradigan voqealar ularga juda katta ta'sir ko'rsatadi.

Kichkina bolalar oilaga juda bog'lanib qolgan bo'ladi, chunki oila:

- Ularning jismoniy jihatdan barkamol bo'lishini, ovqat, kiyim-kechak, uy-joy bilan ta'minlaydi, sog'lig'i haqida g'amxo'rlik qiladi;
- Ularning hissiy bardamligini, jumladan, mehr ko'rsatadi, qo'llab-quvvatlaydi, nimaning yaxshiligi, nimaning yomonligini doimo eslatib turadi
- Ularning rivojlanishi shart-sharoitlarini ta'minlaydi.

Bola kamolotida oila tarbiyasining o'rnii juda katta. Oila, insonning hayotidagi ilk ta'lim muassasasi bo'lib, bola uchun ma'naviy, axloqiy va intellektual rivojlanishning asosiy manbai hisoblanadi. Oila a'zolari, ayniqsa, ota-ona, bolaning xarakterini shakllantirishda va uning dunyoqarashini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Axloqiy va Ma'naviy Tarbiya: Oila bolaga axloqiy me'yorlarni, to'g'ri va noto'g'ri tushunchalarini, jamiyatda hurmat va mehr-oqibatni qanday ko'rsatishni o'rgatadi. Bola oila a'zolaridan, ayniqsa, ota-onasidan yaxshi niyat, samimiylilik va vijdoniylikni o'rganadi.

Emotsional Rivojlanish: Oila bola uchun eng birinchi hissiy xavfsizlik manbai hisoblanadi. Bola ota-onasidan mehr va muhabbat olganida, u o'zini ishonchli va xavfsiz his qiladi, bu esa uning emotsional rivojlanishiga yordam beradi.

Muloqot va Ijtimoiy Ko'nikmalar: Oila ichidagi muloqot bolaga ijtimoiy ko'nikmalarni, boshqalar bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rgatadi. Bola oilada suhbatlar, qarorlar qabul qilish, va ziddiyatlarni hal qilish kabi faoliyatlar orqali ijtimoiy qobiliyatlarni rivojlantiradi.

Ta'lim va Intellektual Kamolot: Oila bola uchun o'qish va bilim olishning birinchi qadami bo'lib, u o'zining qiziqishlari, xohishlari va bilim olish yo'nalishlarini bu yerda aniqlaydi. Bolaga o'qish va bilimning ahamiyati oila a'zolari tomonidan tushuntiriladi.

Qadriyatlar va Madaniyat: Oila bolaga o'z milliy va ma'naviy qadriyatlarini o'rgatadi, uning tarixini va madaniyatini bilishga yordam beradi. Bu bolaga o'zligiga bo'lgan hurmatni va boshqalar bilan muloyim munosabatda bo'lishni o'rgatadi.

Sog'lom O'zgartirishlar: Oila bolaga sog'lom hayot tarzini o'rgatish va sport, sog'liqni saqlash, ovqatlanish kabi muhim masalalarga e'tibor qaratishda yordam beradi.

Umuman olganda, oila tarbiyasi bola kamolotida muhim o'rin tutadi va uning kelajakdagi muvaffaqiyatlari, ijtimoiy moslashuvchanligi va axloqiy qadriyatlari aynan oila ta'siriga bog'liq bo'ladi. Shunday qilib maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oila bilan ishlash o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, oilaning turiga bog'liq holda o'tqaziladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining oila bilan ishlash tizimida aniq maqsad, mazmun bo'lishi kerak. Ota-onalar bilan hamkorlik borasida avval erishilgan yutuq va tajribalarning natijalarini tahlil qilib, xilma-xil va o'zaro bog'liq bo'lgan shakl va usullar yordamida rejali ishlar olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi.